

**ХАРБИЙ СОҶАДА ХАЛҚАРО ҲАМКОРЛИКНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
ИСТИҚБОЛЛАРИ
(ИЖТИМОИЙ СЎРОВ НАТИЖАЛАРИ АСОСИДА)**

Куллиев Илхомжон Мурадович

Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20622536>

Аннотация. Мазкур мақолада Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси фаолияти мисолида ҳарбий соҳада халқаро ҳамкорликнинг ташиқлий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштиришга доир назарий ва амалий таклифларнинг соҳавий қабул қилиниши даражаси таҳлил қилинган.

Тадқиқот 2025 йил давомида 117 нафар респондент — Миллий гвардия ҳарбий хизматчилари ва ходимлари ўртасида ўтказилган ижтимоий сўров натижаларига таянган ҳолда олиб борилган.

Натижалар Миллий гвардия тизимида ҳарбий дипломатик тайёргарлик марказини ташиқил этиши, интероперабельлик стандартларини жорий этиши, қўшма машқларни КРІ асосида баҳолаш, халқаро ҳарбий ҳамкорлик концепциясини қабул қилиши каби йўналишлар бўйича шахсий таркиб ўртасида юқори қўллаб-қувватлаш мавжудлигини кўрсатди.

Мақолада мазкур эмпирик натижалар халқаро ҳуқуқ, минтақавий хавфсизлик, мудофаа дипломатияси ва ҳарбий стандартлаштириш соҳасидаги илмий ёндашувлар билан солиштирилиб баҳоланади.

Калит сўзлар: халқаро ҳарбий ҳамкорлик, Миллий гвардия, мудофаа дипломатияси, киберхавфсизлик, интероперабельлик, STANAG, минтақавий хавфсизлик, ҳарбий дипломатия.

Аннотация. В данной статье анализируется уровень профессионального восприятия теоретических и практических предложений по совершенствованию организационно-правовых основ международного военного сотрудничества на примере деятельности Национальной гвардии Республики Узбекистан. Исследование проведено на основе результатов социологического опроса, проведённого в течение 2025 года среди 117 респондентов — военнослужащих и сотрудников Национальной гвардии.

Результаты показали высокий уровень поддержки среди личного состава по таким направлениям, как создание центра военно-дипломатической подготовки, внедрение стандартов интероперабельности, оценка совместных учений на основе КРІ, а также принятие концепции международного военного сотрудничества. В статье данные эмпирические результаты сопоставляются и оцениваются в контексте научных подходов в области международного права, региональной безопасности, оборонной дипломатии и военной стандартизации.

Ключевые слова: международное военное сотрудничество, Национальная гвардия, оборонная дипломатия, кибербезопасность, интероперабельность, STANAG, региональная безопасность, военная дипломатия.

Abstract. This article analyzes the level of professional acceptance of theoretical and practical proposals aimed at improving the organizational and legal foundations of international military cooperation, using the National Guard of the Republic of Uzbekistan as a case study.

The research is based on the results of a sociological survey conducted in 2025 among 117 respondents — military personnel and employees of the National Guard.

The findings reveal a high level of support among personnel for key initiatives, including the establishment of a military diplomatic training center, the introduction of interoperability standards, the evaluation of joint exercises based on KPIs, and the adoption of a concept for international military cooperation. The article further examines these empirical results in relation to existing scholarly approaches in international law, regional security, defense diplomacy, and military standardization.

Keywords: *international military cooperation, National Guard, defense diplomacy, cybersecurity, interoperability, STANAG, regional security, military diplomacy.*

Замонавий халқаро хавфсизлик муҳити давлатларнинг ҳарбий соҳадаги ҳамкорлик механизмларини қайта кўриб чиқишни талаб этмоқда. Зеро, бугунги кунда, қатор тадқиқотлар хавфсизлик фақат анъанавий ҳарбий куч орқали эмас, балки ҳуқуқий аниқлик, институционал мувофиқлашув, технологик тайёргарлик, рақамли дипломатия ва минтақавий шериклик орқали таъминланишини кўрсатмоқда. Қолаверса, Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Низомининг VIII боби минтақавий механизмлар ва келишувларнинг халқаро тинчлик ҳамда хавфсизликни таъминлашдаги ўрнини тан олади [1]. Ўз навбатида, Ўзбекистон Республикаси ташқи сиёсати ва халқаро муносабатлардаги иштироки ҳам суверен тенглик, куч ишлатмаслик, низоларни тинч ҳал этиш ва халқаро ҳуқуқнинг умумэтироф этилган қоидаларига таяниш орқали амалга оширилади [2]. Шу сабабли, халқаро ва миллий даражадаги ҳужжатларда эътироф этилган барқарор ва ўзаро манфаатли халқаро ҳамкорлик алоқаларини таъминлаш ҳар бир давлат учун долзарб аҳамиятга эга.

Бугунги кунда ҳарбий соҳада халқаро ҳамкорликни такомиллаштириш борасидаги илмий баҳс, асосан, икки йўналишда кечаётганини кузатишимиз мумкин.

Биринчи ёндашувга кўра, муҳофаа дипломатияси ва ҳарбий ҳамкорлик давлат ташқи сиёсатининг куч ишлатмасдан амалга ошириладиган самарали воситасидир. Бу нуқтаи назарда ҳарбий алоқалар ишончни мустаҳкамлаш, шаффофликни ошириш, қўшма тайёргарликни йўлга қўйиш ва эҳтимолий можароларнинг олдини олиш механизми сифатида қаралади [7; 8].

Иккинчи ёндашув эса эҳтиёткорроқ бўлиб, ортиқча институтлаштириш, янги бюрократик тузилмалар ташкил этиш ва ташқи стандартларни тўғридан-тўғри қабул қилиш миллий автономияни қисқартириши ёки амалий самарадан кўра ҳисоботбозликни кучайтириши мумкинлигини таъкидлайди. Шу боис, соҳавий мутахассислар фикрини аниқлаш мазкур илмий баҳсни миллий амалиёт нуқтаи назаридан баҳолаш имконини беради.

Мазкур назарий қарашларнинг Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардиясининг ҳарбий соҳадаги ҳамкорлиги мисолида амалиётда қандай даражада ўз тасдиғини топишини аниқлаш мақсадида муаллиф томонидан 2025 йил давомида Миллий гвардия марказий девони ва ҳудудий бўлинмаларида фаолият олиб бораётган жами 117 нафар ҳарбий хизматчилари ва ходимлар ўртасида аноним сўровнома ўтказилди.

Сўровнома 12 та саволдан ташкил топган ва ҳар бир савол халқаро ҳарбий ҳамкорликнинг ташкилий-ҳуқуқий, институционал, таълим ва рақамлаштириш йўналишига бағишланган. Ушбу сўровномани эксперт-соҳавий характерга эга деб баҳолаш мумкин, чунки респондентлар тадқиқот объектига бевосита дахлдор амалиётчилардан ташкил топган.

Ўтказилган сўровнома натижаларининг умумий натижаларига кўра, респондентлардан фикр билдириш сўралган 12 таклифнинг барчаси юқори даражада қўллаб-қувватланганлигини кўриш мумкин. Бунда ўртача қўллаб-қувватлаш даражаси 78,9 фоизни ташкил этди. Энг юқори кўрсаткич қонунчиликка «ҳарбий идоралар» атамасини киритиш таклифига тўғри келди — 92,1 фоиз. Кейинги ўринларда Миллий гвардия тизимида AI ва киберхавфсизлик бўйича стратегияни ишлаб чиқиш масаласига респондентларнинг 89,7 фоизи ижобий муносабат билдиришган. Шунингдек, «мудофаа дипломатияси» ҳақидаги илмий ёндашувни қўллаб-қувватлаш — 88,1 фоиз кўрсаткичлари қайд этилди.

Умуман, респондентлар олдида қўйилган саволлар ва уларга берилган жавобларни қуйидаги жадвалда кўриш мумкин:

№	Таклиф мазмуни	Қўллаб-қувватлаш (%)	Респондент сони
1.	«Ўзбекистон – 2030 халқаро ҳарбий ҳамкорлик концепцияси»ни ишлаб чиқиш керак деб ҳисоблайсизми?	87,3	101
2.	Миллий гвардия ва умуман Қуроли кучлар тизимида AI ва киберхавфсизлик бўйича 2026–2030 стратегияни қабул қилиш қанчалик мақсадга мумвофик деб ҳисоблайсиз?	89,7	105
3.	Миллий гвардияда Халқаро ҳамкорлик протоколи қодалари тўғрисида Низом қабул қилиш керакми?	72,2	84
4.	Ўзбекистон Республикасининг Миллий гвардия тўғрисидаги Қонунининг халқаро ҳамкорлик бўйича амалдаги 48-моддасига «ҳарбий идоралар» атамасини киритиш керакми ёки амалдаги «бошқа ташкилотлар» шаклида қолгани маъқулми?	92,1	107
5.	Миллий гвардия Халқаро ҳамкорлик бошқармасини Департамент даражасида кенгайтириш ва унинг вазифа ва функцияларини қайта кўриб чиқиш керакми?	68,6	80
6.	Минтақамизда хавфсизлик ва барқарорликни таъминлаш чораларидан бири сифатида “Марказий Осиё ҳарбий ҳамкорлик кенгаши”ни тузиш ғоясига қандай қарайсиз?	65,4	78
7.	Ўзбекистон Республикаси Қуроли Кучлари, шу жумладан Миллий гвардия фаолиятига хорижий давлатлар тажрибасидан келиб чиқиб интероперабеллик (мослашувчанлик)ни оширувчи STANAG стандартларини татбиқ этишни ижобий фикр деб ҳисоблайсизми?	83,0	97
8.	Хорижий шериклар билан жанговар ва махсус тайёргарлик кўникмаларири ошириш бўйича ўтказиладиган амалий қўшма машқларни KPI	87,4	101

	стандартлари асосида баҳолаш керак деб ҳисоблайсизми?		
9.	Миллий гвардия шахсий таркибининг касбий малакасини ошириш чоралари сифатида хорижий тилларни ўқитиш, халқаро ҳуқуқ ва дипломатик протокол модулларини кучайтириш керак деб ҳисоблайсизми?	86,5	100
10.	Миллий гвардия қошида ҳарбий атташелар ва юқори малакали офицер кадрларни тайёрлашга мўлжалланган “Ҳарбий дипломатик тайёргарлик маркази”ни ташкил этиш ғоясига қандай муносабат бидирасиз?	74,2	85
11.	Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари, шу жумладан Миллий гвардия фаолиятига рақамли дипломатия ва кибергигиена регламентини жорий этиш киберхавфсизлик даражасини янада оширишга хизмат қилади деб ўйлайсизми?	80,6	95
12.	Ўзбекистон Республикасининг “Мудофаа дипломатияси” концепциясини қабул қилиш ғоясини мамлакатимизнинг халқаро майдондаги фаоллигини оширишга хизмат қиладиган чора деб ҳисоблайсизми?	68,1	80

Ушбу сўровнома натижаларини батафсил таҳлиliga назар ташлайдиган бўлсак, куйидаги асосий фикрларни ажратиб кўрсатишимиз мумкин:

1. Стратегик концептуаллаштиришга эҳтиёж. Респондентларнинг 87,3 фоизи «Ўзбекистон – 2030 халқаро ҳарбий ҳамкорлик концепцияси»ни қабул қилиш зарур деб ҳисоблагани соҳада фаолиятни пароканда нормалар эмас, балки ягона стратегик ҳужжат асосида юритишга эҳтиёж юқори эканини кўрсатади. БМТ Низомининг VIII боби минтақавий ва субминтақавий механизмларни тан олиши ҳам бундай концептуал ёндашув халқаро ҳуқуқ мантиғига зид эмаслигини кўрсатади [1].

2. Технологик хавфсизлик масаласининг устуворлиги. AI ва киберхавфсизлик бўйича минтақавий стратегия таклифи 89,7 фоиз кўллаб-қувватланган. Ушбу таклифга ижобий муносабат билдирилиши, мамлакатимизда ҳам халқаро тажрибага мувофиқ шаклда киберхавфсизликни таъминлаш стандартларини жорий этишга эҳтиёж борлигини кўрсатади. Жумладан, халқаро Будапешт конвенцияси кибержиноятчиликка қарши кураш ва давлатлараро ҳамкорлик учун ҳуқуқий платформа сифатида эътироф этилади [5]. Бундан ташқари, БМТ Қуролсизланиш масалалари бўйича идораси ҳарбий соҳада сунъий интеллектдан фойдаланиш бўйича бошқарув ва қоидаларни ишлаб чиқиш долзарблигини алоҳида таъкидлайди [6]. Бу натижа респондентлар технологияни тартиб ва регламент билан жорий этиш тарафдори эканини кўрсатади.

3. Амалдаги қонунчиликни янада такомиллаштириб бориш. Ўзбекистон Республикасининг Миллий гвардия тўғрисидаги Қонунининг 48-моддасида ҳамкорлик қилинадиган шериклар сифатида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар билан бир қаторда хорижий давлатларнинг «ҳарбий идоралари»ни ҳам қўшиш таклифи 92,1 фоиз билан энг юқори кўллаб-қувватланган. Бу ҳуқуқий терминология бўйича муносабат «Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси тўғрисида»ги Қонунда халқаро ҳамкорлик белгиланган

бўлса-да, сўров натижалари унинг мазмунан янада аниқроқ ифодаланишига эҳтиёж борлигини очиб берди [3].

4. Институционаллашувга эҳтиёж. Халқаро ҳамкорлик департаментини ташкил этиш таклифига 68,6 фоиз респондент ижобий муносабат билдирган. Бу натижа соҳада икки қараш мавжудлигини кўрсатади: бир қисми махсус тузилма зарур деб ҳисоблайди, бошқалари эса мавжуд бўлинмалар доирасида ҳам ишлаш мумкин деб ўйлайди. Бироқ бошқа таклифлар — дипломатик протокол низомини қабул қилиш, КРІ тизимини жорий этиш, махсус дипломатик тайёргарлик маркази ва рақамли дипломатия регламентини жорий этиш кабилар — ҳам юқори қўллаб-қувватлангани бу ғоянинг умумий институционал ислохотларни давом эттириш бўйича умумий бир тенденцияга мансублигини англатади.

5. Минтақавий хавфсизликнинг коллектив модели. Марказий Осиё Ҳарбий ҳамкорлик кенгашини тузиш ғояси 65,4 фоиз қўллаб-қувватланган. Бу натижа респондентлар хавфсизлик таҳдидларини фақат миллий даражада эмас, балки умумминтақавий муаммо сифатида қабул қилаётганини кўрсатади. Шу билан бирга, респондентлар ўртасида ҳозирги шароитда бу ташаббус истиқболга шубҳа билан қарайдиганлар ҳам салмоқли эканлигини қайд этиш лозим.

6. Интероперабельлик ва STANAG — амалий зарурат. Хорижий амалиётда, айниқса Ғарб давлатларининг етакчи армияларида кенг қўлланиб келинадиган STANAG каби стандартларни жорий этиш таклифи 83,0 фоиз қўллаб-қувватланган. NATO Standardization Office маълумотига кўра, STANAG иштирокчи давлатлар томонидан муайян стандартни жорий этишга доир келишув бўлиб, кўпмиллатли операциялар ва ҳамкорликдаги вазифаларни мувофиқлаштиришда марказий аҳамиятга эга [4]. Бу ерда респондентлар STANAGни геосиёсий эмблема эмас, балки Ўзбекистон армиясини модернизациясини оширадиган амалий мослашув воситаси сифатида қабул қилмоқда деб баҳолашимиз мумкин.

7. Қўшма машқларда юқори натижадорликка эришиш. Қўшма машқларни КРІ асосида баҳолашни 87,4 фоиз респондент қўллаб-қувватлаган. Бу ҳарбий амалиётда «тадбир ўтказилди» деган формал ҳисоботдан «қандай натижа берди?» деган самарадорлик мантиғига ўтиш талабини англатади. Демак, респондентлар ўртасида тадбирнинг ўзи эмас, унинг ўлчанадиган натижаси муҳим деган ғоя кўпроқ аҳамият касб этмоқда.

8. Кадрлар масаласи: замонавий офицер профили ўзгармоқда. Хорижий тиллар, халқаро гуманитар ҳуқуқ ва ҳарбий протокол модулларини кучайтиришни 86,5 фоиз иштирокчи маъқуллаган, ҳарбий дипломатик тайёргарлик марказини ташкил этиш ғояси эса 74,2 фоиз қўллаб-қувватланган. Мудофаа дипломатияси бўйича адабиётлар ҳарбий алоқаларни мулоқот, ишончни мустаҳкамлаш ва ташқи сиёсатни қўллаб-қувватлаш воситаси сифатида кўради [7; 8]. Шу боис, махсус ҳарбий дипломатик тайёргарлик маркази ғояси амалиётчилар наздида табиий эҳтиёж сифатида намоён бўлган дейишимиз мумкин.

9. Рақамли дипломатия ва кибергигиена. Рақамли дипломатия ва ҳимояланган онлайн мулоқот механизмларини тартибга солиш таклифи 80,6 фоиз қўллаб-қувватланган. Европа Иттифоқи Ташқи алоқалар хизмати рақамли дипломатияни давлат манфаатларини рақамли муҳитда ҳимоя қилиш ва илгари суриш воситаси сифатида изоҳлайди [9].

Франция ташқи ишлар вазирлиги ҳам рақамли дипломатия анъанавий дипломатиянинг шунчаки технологик кенгайиши эмас, балки дипломатик иш усулини ўзгартирувчи омил эканини таъкидлайди [10]. Маҳаллий респондентларнинг фикри, шунингдек хорижий тажрибага асосланиб, бугунги кунда Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари, шу жумладан Миллий гвардия фаолиятига рақамли дипломатия ва кибергигиена регламентини жорий этиш киберхавфсизлик даражасини янада оширишга хизмат қиладиган таклиф эканлигини кўрсатмоқда.

10. “Мудофаа дипломатияси” назариясига қизиқиш. Респондентларни 68,1 фоизи “мудофаа дипломатияси” давлат манфаатларини куч ишлатмасдан илгари суриш воситаси деган илмий қарашга билвосита кўшилган. Яъни, респондентлар бу борадаги назарий қарашлар ҳақида мутахассис даражасида билимга эга бўлмасаларда, бу натижа назария ва амалиёт ўртасида узилиш эмас, аксинча, уйғунлик борлигини кўрсатади. Зеро, мазкур концепциянинг тинч даврдаги ҳамкорлик, ишончни мустаҳкамлаш ва хавфсизликни куч ишлатмасдан таъминлаш функцияси халқаро адабиётларда мунтазам таъкидланади [7; 8].

Умуман олганда, ўтказилган ижтимоий сўров натижалари Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардиясида ҳарбий соҳада халқаро ҳамкорликни такомиллаштириш масаласига шахсий таркибнинг бефорақ эмаслигини кўрсатди.

Айниқса, муносабат билдириш сўралган барча 12 таклиф бўйича ижобий қўллаб-қувватлаш қайд этилгани соҳада ислохотларга бўлган эҳтиёжни ҳам ифодалайди деб тахмин қилишимиз мумкин. Айниқса, амалдаги қонунчиликни янада такомиллаштириш, АІ ва киберхавфсизлик бўйича стратегик ёндашув, мудофаа дипломатиясини ривожлантириш, STANAG каби интероперабеллик стандартларини жорий этиш, ўтказиладиган амалий машғулотларни КРІ асосида баҳолаш ҳамда кадрлар тайёрлашнинг янги моделларини шакллантиришга оид таклифларга қизиқиш катта бўлганини қайд этиш лозим.

Шунингдек, сўровнома бўйича таклифларнинг аксарияти юзасидан респондентларнинг ижобий муносабати билдирилганлигини инобатга олиб, ушбу таклифларни Ўзбекистон Республикасида амалиётга татбиқ этиш имкониятининг ҳуқуқий, ташкилий, иқтисодий ва сиёсий томонларини кўшимча ўрганишни мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар

1. United Nations Charter. Chapter VIII: Regional Arrangements. URL: <https://www.un.org/en/about-us/un-charter/chapter-8> (мурожаат санаси: 22.04.2026).
2. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. URL: <https://lex.uz/uz/docs/4032775> (мурожаат санаси: 20.04.2026).
3. Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси тўғрисида»ги Қонуни. URL: <https://lex.uz/ru/docs/5128310> (мурожаат санаси: 25.04.2026).
4. NATO. Standardization. URL: <https://www.nato.int/en/what-we-do/deterrence-and-defence/standardization> (мурожаат санаси: 20.04.2026).
5. Council of Europe. Convention on Cybercrime (Budapest Convention). URL: <https://www.coe.int/en/web/cybercrime/the-budapest-convention> (мурожаат санаси: 20.04.2026).

6. United Nations Office for Disarmament Affairs. Governance of Artificial Intelligence in the Military Domain. Geneva, 2024. URL: <https://unodaweb.unoda.org/public/2024-06/OP42.pdf> (мурожаат санаси: 10.04.2026).
7. Cheyre J. E. Defence Diplomacy // Oxford Academic. URL: <https://academic.oup.com/edited-volume/34361/chapter/291482407> (мурожаат санаси: 17.04.2026).
8. Drab L. Defence diplomacy: an important tool for the implementation of foreign policy and security of the state. URL: <https://securityanddefence.pl/Defence-diplomacy-an-important-tool-for-the-implementation-of-foreign-policy-and,103330,0,2.html> (мурожаат санаси: 15.03.2026).
9. European External Action Service. Digital Diplomacy. URL: https://www.eeas.europa.eu/eeas/digital-diplomacy_en (мурожаат санаси: 22.04.2026).
10. France Diplomatie. Digital Diplomacy. URL: <https://www.diplomatie.gouv.fr/en/the-ministry-in-action/action-for-peace-and-respect-for-human-rights/digital-diplomacy/> (мурожаат санаси: 20.04.2026).